

KICHIK MAKTAB YOSHDAGI O'QUVCHILARNING O'QUV MOTIVLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Maxkamova Masturaxon Baxromjon qizi

*Qo'qon Universitet Pedagogika va
psixologiya kafedراسi o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini rivojlantirishning psixologik-pedagogik usullari va metodlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda bolalarning yosh xususiyatlari, motivatsiyaning shakllanish omillari va o'qituvchilar, ota-onalarning motivatsion jarayonga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quv jarayonida qiziqishni uyg'otish, rag'batlantirish va kreativ usullardan foydalanishning samaradorligi haqida so'z boradi. Maqolada boshlang'ich ta'lim bosqichidagi o'quvchilarni o'qishga jalb qilishda qo'llaniladigan innovatsion yondashuvlar va amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: o'quv motivatsiyasi, kichik maktab yoshi, psixologik-pedagogik usullar, rag'batlantirish, yosh xususiyatlari, o'qituvchi metodikasi, innovatsion yondashuvlar, kreativlik, boshlang'ich ta'lim, o'quv jarayoni.

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Махкамова Мастурахон Бахромджан кизи

*Преподаватель кафедры педагогики и психологии
Кокандского университета*

Аннотация: В статье рассматриваются психолого-педагогические методы и приемы развития учебной мотивации у учащихся младших классов. В исследовании анализируются возрастные особенности детей, факторы, формирующие мотивацию, а также влияние педагогов и родителей на мотивационный процесс. В статье также обсуждается эффективность использования в процессе обучения методов, вызывающих интерес, мотивирующих и творческих. Статья завершается инновационными подходами и практическими рекомендациями по вовлечению учащихся в начальное образование.

Ключевые слова: мотивация обучения, младший школьный возраст, психолого-педагогические методы, поощрение, возрастные особенности,

методика работы учителя, инновационные подходы, креативность, начальное образование, образовательный процесс.

WAYS TO DEVELOP LEARNING MOTIVATION IN EARLY SCHOOL STUDENTS

Mahkamova Masturakhon Bakhromjan kizi

Teacher of the Department of pedagogy and psychology of Kokand University

Annotation: *The article considers psychological and pedagogical methods and techniques for developing learning motivation in primary school students. The study analyzes the age characteristics of children, the factors that form motivation, and the influence of teachers and parents on the motivational process. It also discusses the effectiveness of using creative methods to arouse interest, stimulate interest, and engage in learning. The article concludes with innovative approaches and practical recommendations for engaging primary school students in learning.*

Keywords: *learning motivation, primary school age, psychological and pedagogical methods, encouragement, age characteristics, teacher methodology, innovative approaches, creativity, primary education, educational process.*

Kirish.

Ta'lim tizimini takomillashtirish, uning sifat darajasi va samaradorligini oshirish bir qator omillar bilan chambarchas bog'liq ekanligi ta'lim jarayonida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Respublikamizda yuqori malakali kadrlar tayyorlash maqsadida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, ishlab chiqilgan qonun va farmoyishlar ana shu faktorlarni o'zida mujassam etganligini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Bunda umumiy ta'lim maktablarida dars berish sifatini oshirish asosiy mazmunni tashkil etadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini shakllantirish va mustahkamlash, ayniqsa kichik maktab yoshidagi bolalar uchun, juda muhim ahamiyatga ega. Bu davr bolaning shaxsiy rivojlanishi, bilim olishga bo'lgan munosabati va kelajakdagi o'quv faoliyatining asosini qo'yadigan muhim bosqich hisoblanadi. Zamonaviy pedagogikada o'quv motivatsiyasini oshirishning turli usullari mavjud bo'lib, ular bolaning yosh psixologik xususiyatlariga mos holda ishlab chiqilgan. O'quv motivatsiyasining pastligi, qiziqishning yo'qligi yoki rag'batlantirishning yetishmasligi kichik sinf o'quvchilarida o'qishga nisbatan salbiy munosabatni shakllantirishi mumkin. Shu sababli, pedagoglar va ota-onalar uchun bolalarni bilim olishga jalb qilish, ularning qiziqishlarini uyg'otish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun samarali metodlardan foydalanish zarur.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari, innovatsion yondashuvlar va amaliy metodlari tahlil qilinadi. Mamlakatimizda ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadida bir qator ishlar olib borildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-4884-son qarori, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuni¹ni keltirishimiz mumkin. O'quvchilar jamoasini o'rganib chiqish, ularning qiziqishlari, intilish va xohishlarini, istaklarini inobatga olgan holda darslarni tashkil etish yoki o'quvchilarning o'quv–biluv faoliyatini maqsadli yo'naltirish bilan o'quv materiallarini o'zlashtirishning ta'minlanishini bugungi kun maktab amaliyoti ko'rsatmoqda. Ma'lumki, darslarni tashkil etish va dars davomida o'quvchilarning faolligini ta'minlash uchun avvalo o'quvchilardagi o'quv–biluv motivlarini inobatga olish yoki ularning fanga bo'lgan motivlarini shakllantirish zarur. Bunga asosiy sabab o'quvchilardagi o'quv – biluv motivlari, umuman, motivlar faoliyatning tayanch asosini tashkil etishidir. Motivlar – didaktik jarayonining asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Harakatlantiruvchi motivlarni o'rganish, to'g'ri qo'llash va uni to'g'ri yo'naltira olish pedagogik faoliyat mazmunining asosiy mohiyatini belgilaydi. Motiv va uning nazariy mazmun va mohiyati yuzasidan ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ilmiy adabiyotlarda motivga turli ta'riflar keltirilgan bo'lib, ular quyidagicha: Motiv – 1) insonni o'qishga yoki muayyan harakatlarni bajarishga undovchi turli sabablar yig'indisi; 2) o'quvchining ma'lum ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq faoliyatga moyilligi. Motiv – insonni o'qishga yoki biror harakatlarni bajarishga undovchi turli sabablar yig'indisi. Salbiy motiv – bu majburlab o'qitish, lekin bunda o'quvchining o'qishga nisbatan qarshiligi hamma harakatlarimizni yo'qqa chiqaradi. Motiv – bu ma'lum ehtiyojlarni qondirish bilan bog'liq faoliyatga moyillik. Psixologlarning asarlarida shunday holatlar ham mavjudki, ularda xulq motivatsiyasi muammolari shaxsning muhim xususiyatlarini tahlil qilish negizidan kelib chiqib qaraladi. Ushbu holat T. Olport asarlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Uningcha, eng muhim jihat bu inson xulqining o'zgarish sabablarini ochishdir. Shuning bilan birga mazkur vaziyatga olib keluvchi motivlar omillarini tekshirishlari ham alohida ahamiyatga ega ekanligini anglab yetish qiyin emas. G.Rozenfeld o'qish motivatsiyasining quyidagi omillarini ajratgan.

1. Ta'lim olish uchun o'qish, faoliyatdan qoniqmaslik yoki o'rganilayotgan fanga qiziqmaslik.

¹ O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabr "Ta'lim to'g'risida" gi qonun <https://lex.uz/docs/-5013007?ONDATE=21.04.2021>

2. Ma'lum qiziqishlarsiz o'qish.
3. Ijtimoiy identifikatsiya uchun o'qish.
4. Muvaffaqiyatga erishish yoki muvaffaqiyatsizlikdan qochish uchun o'qish.
5. Majburlab yoki qo'rqanidan o'qish.
6. Umum qabul qilingan me'yorlarga yoki axloqiy majburiyatlarga asoslangan o'qish.
7. Hayotda maqsadga erishish uchun ta'lim olish.
8. Ijtimoiy maqsadlarga, talablarga va qadriyatlarga asoslangan ta'lim.

Torndayk bolaning ijobiy o'quv motivatsiyasini uni jazolash orqali hosil qilib bo'lmasligini, bunday chora-tadbirlar bolada faqatgina salbiy motivatsiyani vujudga keltirishini e'tirof etgan. O'z tadqiqotlaridan kelib chiqib, Torndayk real inson turli rejadagi o'z ehtiyojlari hamda talablari orqali amalga oshiradigan, uzoq vaqt davom etadigan jarayon hisoblangan o'quv faoliyatiga aloqador bo'lgan umumiy ko'rinishdagi xulosalarga keladi va bu xulosalar, motivlashtirish nuqtai nazaridan qaralganda, mustahkamlashning alohida bitta tizimiga sig'maydi². J. Bruner o'qish motivlari masalasiga Torndaykdan boshqacharoq yondashadi. U o'zining "O'quv jarayoni" nomli kitobida o'quvchining real, yetarli darajada uzoq davom etadigan o'qish jarayoni tufayli tug'iladigan amaliy va nazariy muammolarini e'tirof etgan. J. Bruner faqat o'qishni motivatsiyalash, ya'ni har doim ham o'qish jarayoniga undovchi, anglangan omillar haqidagina emas, shu bilan birga, o'quvchining motivlari haqida ham fikr yuritadi. Garchi uning fikrlari umumiy xarakterda bo'lsa ham, ulardagi ayrim yo'nalishlar diqqatga sazovordir. ga yo'naltirilgan ijobiy motivatsiya bilan uyg'unlashib ketadi. E. Deki ichki motivlarni tug'ma, inson tug'ilishiga xos bo'lgan motivlar deb ta'riflaydi. Uning fikricha, hamma insonlar o'zini-o'zi baholashga nisbatan differensiallashmagan zaruriyat bilan tug'iladilar. O'quvchi imkoniyatlarini aniqlash va ularni yuzaga chiqarishdagi samaradorlik o'qituvchining ustaligiga, uning vaqtida yordamga kelishi, o'quvchi bilan hamkorlik munosabatini o'rnatish mahoratiga bog'liq. D.N.Uznadze boshlang'ich ta'limning bosh vazifasi bolaning ichki kuchlari va imkoniyatlari rivojlanishi uchun sharoit yaratib berishdan iborat, deb hisoblaydi. Tahsildagi asosiy narsa ta'lim berilayotgan predmetdan ko'ra ko'proq ushbu jarayonda faollashadigan kuchlarning rivojlanishiga bog'liq. Respublikamizda hozirgi kunda o'qish faoliyatidagi motivlar muammolarini o'rganishga qaratilgan tadqiqot ishlarini olib borilmoqda. Masalan M.G.Davletshin, E. G'oziev, G'.B.Shoumarov, V.A.Tokareva R.I.Sunnatova, A.A.Fayzullaev, A.K.Saitova, E.Z.Usmonova, M.Rasulova, F.I.Haydarov kabi psixolog olimlar ta'lim

² Nasimov Doston Sobir o'g'li - O'QUV FAOLIYATI MOTIVLARI OLIMLAR TALQINIDA-
&url=https%3A%2F%2Fhp.jdpu.uz%2Findex.php%2Fpmedu%2Farticle%2Fdownload%2F5103%2F3529%2F12578&u
sg=AOvVaw1L-AIYH0lqYUjD6Ohb1ZRU&opi=89978449

jarayonida o'qish motivlarini o'rganishga oid ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. E. G'oziev o'z tadqiqotlarida mustaqil tafakkurning rivojlanishi, bilish jarayonining qiziqarli tashkil etilishi o'quvchilar faoliyatida yangi muvaffaqiyatlarga erishishning ijodiy manbai ekanligini aytib o'tadi. Olim o'quv faoliyatini boshqarishning diagnostik metodini ishlab chiqib, psixologiya fanining kam o'rganilgan sohalaridan biri bo'lgan o'qish faoliyatini boshqarish muammosining nazariy va amaliy, emperik tomonlarini yoritib berdi. V.Karimova motiv motivatsiyaga nisbatan aniqroq, torroq tushuncha hisoblanib, u shaxsdagi u yoki bu xulq-atvorga nisbatan turgan moyillik, hozirlikni tushuntirib beruvchi sababni nazarda tutadi. V.A.Tokarevaning tadqiqotlarida o'quvchilar o'quv faoliyati motivlarini o'rganishga katta e'tibor beriladi. Uning fikricha, o'qish motivlari o'zgarishi uchun yasama vaziyat va sharoitlar zarur emas, bularning barchasi kundalik hayotda va ta'lim jarayonida shakllanadi. A.A.Fayzullaev motivatsion jarayonni bosqichma-bosqich tahlil qiladi. Bu bosqichlar quyidagilar: 1- qo'zg'alishning anglanishi; 2 - motivning qabul qilinishi; 3- motivning hayotga tatbiq qilinishi; 4 - motivning mustahkamlanishi; 5 - qo'zg'alishning faollashuvi. Birinchi bosqich qo'zg'alishning paydo bo'lishi va anglanishi. Qo'zg'alishning to'liq anglanishi qo'zg'atishni qanday predmet chaqirganligini anglash bilan hamda mazkur harakatni amalga oshirish usullari va natijasini tushunib yetish bilan belgilanadi. Ikkinchi bosqich motivning qabul qilinishi. Muallif buni qo'zg'alishning ichki jihatdan qabul qilinishi bilan tushuntiradi. Bu bosqichda odam o'zining axloqiy prinsiplari, qadriyatlari va boshqalarni tahlil qilib ko'rib, paydo bo'lgan ehtiyoj, mayl va uning hayoti uchun naqadar muhimligi, ularni qondirish kerakmi - yo'qligi to'g'risida qaror qabul qiladi. Uchinchi bosqich bu motivning amalga oshirilish bosqichi bo'lib, bu jarayon davomida konkret vaziyatlarga va motivning bajarilishiga bog'liq holda motivning psixologik mazmuni o'zgarishi mumkin. To'rtinchi bosqich motivning mustahkamlanishi hisoblanib, bu bosqich natijasida motiv xarakter belgisiga aylanadi. So'nggi bosqich potensial qo'zg'alishning faollashuvi bo'lib, bu holatda xarakterning ma'lum belgisi anglangan va anglanmagan holda yuzaga chiqadi. E.Z.Usmonova o'zining tadqiqot ishlarida ikki asosiy motivatsiya toifasini ko'rsatib o'tgan: muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi tashqi motivatsiyaga, bilish motivatsiyasini esa ichki motivatsiyaga mansub, deydi. Biz tadqiqotimizda maktab o'quvchilarida yetakchi hisoblanmish o'qish faoliyati motivlarini o'rganishga harakat qildik. O'quv faoliyati metodi sifatida mustaqil ta'lim hozirgi davrda shaxsning zarur turini shakllantirish vositasidir. Mustaqil ta'lim jarayonida o'qitishning maqsadi ob'ektiv voqelikni yetarli darajada aks ettiruvchi faoliyat ko'rsatuvchi o'z-o'zini rivojlantiruvchi bog'lanishlar tizimini shakllantirish har bir o'quvchining shaxsiy maqsadiga aylanadi. Dinamik tizimni shakllantirish ishlari har bir talabaning

ongida bajarilishi kerak va uni hech kim bajara olmaydi. Lekin bu ish o'ta murakkab va o'quvchidan ko'p energiya talab qiladi. Shuning uchun uning muvaffaqiyat o'qituvchining malakali yordamini talab qiladi. Uning mazmuni va tuzilishida talabning bilish mustaqilligini, didaktik maqsadlarni mustaqil hal etish zaruratini shakllantirishga qaratilgan tobora murakkab vazifalar tizimidir.

Kichik maktab yoshida o'quvchilarni o'quv motivlarini oshirish uchun o'quv mashg'ulotlarida o'yinli ta'limiy metodlardan foydalanish, individual yondashuv, ijodiy va amaliy faoliyatni rivojlantirish, sinf ichida o'zaro ijobiy psixologik muhitni yaratish, zamonaviy texnologiyalardan (masalan, "Kahoot!", "Quizlet") foydalanish, ota-onalar bilan hamkorlik ishlarini yo'lga qo'yish, o'quvchi faolligini oshirish kabilar bilan erishish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, psixologlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra o'quv motivlari ehtiyojlar nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Demak, har qanday motivlarning asosida shaxsning ehtiyojlari yotadi, ya'ni shaxsda avval u yoki bu ehtiyojlar bo'ladi va aynan ularning tabiat va zaruriyatiga bog'liq tarzda xulq motivlari namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Э.Торндайк. Процесс учения у человека / Пер. С англ. – М.: Изд-во иностр. Лит-ры, 1931. – 317 с.
2. F.I. Haydarov, N.I. Xalilova. Umumiy psixologiya. –T.: 2010-yil. 275-276- betlar.
3. Е.Л. Деси и др. Мотивация и образования. 1991 г. 325-326 с.
4. Д.Н.Узнадзе. Психологические проблемы мотивации поведения. Тбилиси.: Наука. 1968 год. 212 с.
5. Э. Ғозиев. Ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини бошқариш. – Тошкент: Ўқитувчи, 1988, 104 б.
6. Malikaxon Qodirova, МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING BILISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH , Журнал Педагогика и психологии в современном образовании: № 3 (2021): Zamonaviy ta'limda Pedagogika va psixologiya fanlari